

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ГЕТЕРОГЕННОЙ МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УКЛАДКОЙ И УПЛОТНЕНИЕМ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

© 2025 Прокопьев А.П.

В статье представлено обоснование значимости разработки и перспективы использования гетерогенных многоагентных систем, обеспечивающих высокоавтоматизированное управление укладкой и уплотнением асфальтобетонных смесей при возведении верхних слоев покрытий автомобильных дорог. Разработаны концептуальные основы и принципы формирования таких систем. Определена архитектура интеллектуальной системы коллективного управления агентами, реализующими дорожно-строительные операции в составе гетерогенной многоагентной системы. Установлено, что центральными компонентами такой системы являются: модуль интеллектуального интерфейса человек-машина; блок планирования и распределения задач; система интеграции и анализа разнотипных сенсорных данных; модуль моделирования динамики изменения плотности и температурных параметров асфальтобетонной смеси в процессе уплотнения с применением беспилотных асфальтоукладчиков и дорожных катков с учетом атмосферных условий, а также компонент беспроводной сетевой коммуникации.

Ключевые слова: искусственный интеллект, многоагентная система, беспилотная дорожно-строительная техника, укладка и уплотнение, асфальтобетонная смесь.

Введение. Проблема увеличения срока службы асфальтобетонных (АБ) покрытий автомобильных дорог решается за счет использования высокоавтоматизированных систем управления (ВАСУ) укладкой и уплотнением АБ-смеси рабочими органами асфальтоукладчиков и дорожных катков разных типов во время строительства. Современные вызовы перед Российской Федерацией, негативно действующие на экономику страны, а также на отрасль дорожного строительства: недостаток квалифицированных кадров; низкая производительность дорожных работ; неудовлетворительное качество и долговечность АБ-покрытий, могут быть преодолены за счет использования широкозахватных асфальтоукладчиков с высокоэффективными рабочими органами, беспилотной (БП) дорожно-строительной техники. Для повышения структурной прочности асфальтобетона, на заключительном этапе уплотнения, рекомендуется использование статических или вибрационных дорожных катков тяжелого типа.

В зависимости от ширины укладываемой полосы и производительности асфальтоукладчика, на каждой захватке могут работать несколько дорожных катков разного типа и типоразмеров. Для примера, в Китае осенью 2024 г. комплектом экспериментальных дорожных машин, состоящим из БП асфальтоукладчика с широкозахватным рабочим органом и звена БП тяжелых дорожных катков выполнено устройство верхнего слоя бесшовного покрытия участка автомобильной дороги шириной 20 м и длиной 158 км. В процессе строительства использовались шесть 13-тонных двухвальцовых вибрационных дорожных катков (первая и третья группы по 3 катка) и три 30-тонных статических пневмоколесных катка (вторая группа по 3 катка) [1].

Высокоавтоматизированные беспилотные дорожные машины могут идентифицироваться как роботизированные [2-4], так как они выполняют рабочие операции по заданной программе, воспринимают окружающую среду с помощью датчиков и воздействуют на неё.

На основе таких машин создаются робототехнические системы. Так как при реализации технологического процесса комплектом роботизированных дорожных машин всегда используется несколько взаимодействующих интеллектуальных объектов (агентов), фундаментальной основой прикладного исследования является теория многоагентных систем (МАС) [5]. Учитывая специфические особенности конструкций дорожных машин и технологических процессов строительства покрытий автомобильных дорог актуальным направлением прикладного исследования в области МАС является построение многоагентных систем для группового управления беспилотными дорожными машинами, производящими укладку и уплотнение асфальтобетонной смеси. В работе [6] предложена концепция построения многоагентных робототехнических систем (МАРС) имеющая достаточно общий характер и определяющая принципы модульного устройства систем различных типов и назначения. В зарубежных странах [7, 8], а также в России [5, 9, 10] проводятся прикладные исследования технологий группового управления автономными роботами в различных областях военной техники [11], а также отраслей экономики [12].

Актуальность применения беспилотных, роботизированных дорожных машин для строительства покрытий автомобильных дорог отметил в своем выступлении на 3-й конференции «Дорожное строительство в России. Дорожно-строительная техника, оборудование и материалы: импортозамещение, технологии и производство» 23 января 2025 года руководитель Росавтодора Роман Новиков заявив, что «Одной из задач мы ставим переход на беспилотное управление транспортом и дорожными машинами при производстве дорожных работ» [13]. Разработка таких систем ведется во многих странах, в т. ч. в Российской Федерации. Компания АО «БМХ РУС» разработала инновационный отечественный дорожный каток, который может плавно увеличивать нагрузку на грунт, меняя массу [14]. Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав госкорпорации «Ростех», разрабатывает ВАСУ для асфальтоукладчиков и дорожных катков на базе программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Прометей» (АО «ВНИИ «Сигнал», ГК «Ростех»). В 2025 г. планируется испытание беспилотных асфальтоукладчика и дорожного катка на дорожно-испытательном полигоне в Смоленской области [15].

Разработка МАС для управления укладкой и уплотнением асфальтобетонной смеси соответствует приоритетным направлениям научно-технологического развития утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 18.06.2024 г. № 529 [16]: п. 5. Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства, а также перечню важнейших наукоемких технологий: I. Критические технологии: п. 11. Технологии микроэлектроники и фотоники для систем хранения, обработки, передачи и защиты информации; п. 14. Транспортные технологии для различных сфер применения (море, земля, воздух), в том числе беспилотные и автономные системы; II. Сквозные технологии: п. 25. Технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сферы (включая сферу общественной безопасности) и в органах публичной власти.

Создание АБ-покрытий автомобильных дорог имеет отраслевую специфику, обеспечивается технологическими процессами укладки и уплотнения смеси, зависит от качества и температуры АБ-смеси, а также многих других факторов. Учитывая комплексность процесса, актуальным становится разработка концептуальных основ, математических моделей и вычислительных алгоритмов для координации групповой работы, распределения задач, прогнозирования действий с целью разработки автономной дорожно-строительной техники как интеллектуальных роботизированных систем, взаимодействующих между собой на основе обмена данными, а также многоагентных структур, базирующихся на таких устройствах.

Решению этих задач способствуют разработанные Техническим комитетом по стандартизации № 164 «Искусственный интеллект» (ТК 164, <http://tc164.ru>) и утвержденные Росстандартом стандарты (начинают действовать с 1 января 2025 г.), которые регламентируют применение ИИ в строительной-дорожной технике ГОСТ Р 71750-2024 [17], ГОСТ Р 71751-2024 [18], ПНСТ 966-2024 [19], ПНСТ 967-2024 [20], ПНСТ 968-2024 [21].

Цель данной работы – разработать концепцию и принципы построения гетерогенной многоагентной системы для координированного группового управления укладкой и уплотнением асфальтобетонной смеси в процессе строительства верхних слоев дорожных покрытий автомобильных дорог.

Основные требования к функциональным возможностям МАСУУ. Инновационная технология строительства верхних слоев АБ-покрытия автомобильной дороги, построенная на основе многоагентных систем с искусственным интеллектом, предполагает использование комплектов БП дорожных машин, состоящих из высокоэффективных асфальтоукладчиков и дорожных катков тяжелого типа, которые гарантированно обеспечивают заданное качество дорожного покрытия, а также повышение точности, эффективности и безопасности рабочих процессов.

Функциональные требования к гетерогенной многоагентной системе для укладки и уплотнения (МАСУУ) АБ-смеси обусловлены необходимостью анализа решаемой производственной задачи, её разделения на совокупность технологических операций и последующего выполнения этих операций в автоматическом режиме с помощью взаимодействующих между собой агентов-исполнителей. Разработка подобных систем предполагает преодоление ряда ключевых проблем:

- обеспечение согласованного взаимодействия между автономными агентами – БП асфальтоукладчиком и БП дорожными катками, направленного на реализацию производственной задачи по укладке и уплотнению АБ-смеси;
- достижение автономности как отдельных элементов многоагентной системы, так и всей системы в целом;
- разработка эффективного человеко-машинного интерфейса, обеспечивающего оперативную постановку задачи по технологическим операциям строительства АБ-покрытия автомобильной дороги и контроль за ходом её реализации.

Перечисленные проблемы затрагивают ряд взаимосвязанных вопросов. Проблема организации взаимодействия между отдельными участниками гетерогенной МАСУУ АБ-смеси связана с решением задач [6]:

- планирование согласованных действий агентов, включая формирование и распределение соответствующих заданий между ними;
- организация информационно-логического взаимодействия и совместимости агентов как на уровне единых стандартов представления данных, протоколов обмена сообщениями, команд и указания целей, так и на уровне технической реализации каналов передачи информации.

Существующее разнообразие программно-аппаратных комплексов в системах управления различных производителей (Германия, Швеция, США, Китай, Россия) значительно затрудняет обеспечение эффективного информационного взаимодействия и совместимости бортовых систем роботизированных дорожных машин, являющихся основными компонентами многоагентной системы. Основные недостатки, возникающие из-за отсутствия унифицированного подхода к управлению в МАСУУ:

- сложности в эксплуатации и техническом обслуживании;
- применение несовместимых программных платформ;

- отсутствие универсальных ремонтных комплектов и запасных частей;
- увеличение стоимости ремонтных работ;
- ограниченные возможности модернизации оборудования.

Разработанный специалистами ВНИИ «Сигнал» программно-аппаратный комплекс «Прометей», изначально ориентированный на применение в военной и пожарной технике, может рассматриваться как один из потенциальных вариантов решения указанной задачи. Однако для обеспечения способности системы принимать обоснованные управленческие решения, соответствующие сложившейся производственной ситуации, необходимо интегрировать разнородные сенсорные данные, собираемые взаимодействующими агентами в ходе функционирования. На основе этих данных должна формироваться целостная модель внешней среды и текущей рабочей обстановки.

Разработка высокоэффективного взаимодействия между человеком и автоматизированной системой представляет собой одну из ключевых проблем при формировании гетерогенной МАСУУ. Актуальность этой задачи обусловлена необходимостью обеспечения быстрой и точной передачи управляющих команд в подсистемы управления. При этом подход к построению такого интерфейса должен одновременно учитывать два аспекта: во-первых, соответствовать требованиям эргономики и удобства эксплуатации со стороны оператора, во-вторых, гармонизировать со спецификой функционирования используемых алгоритмов и методов координации поведения автономных агентов.

Обеспечение автономности МАСУУ «является комплексной проблемой, существо которой связано с интеграцией и увязкой всей совокупности подходов и решений, регламентирующих построение человеко-машинного интерфейса, организацию целесообразного взаимодействия между отдельными агентами в процессе их совместного функционирования, обобщение разнородной сенсорной и командной информации для формирования единой модели внешней среды и рабочей обстановки, а также обеспечение собственно автономности самих агентов» [6].

Стратегия группового управления в МАСУУ. Инновационный технологический процесс строительства АБ-покрытий автомобильных дорог предусматривает определенную организацию дорожно-строительного потока:

- БП асфальтоукладчик задает постоянную скорость движения «потока» в диапазоне от 2 м/мин до 5 м/мин (в российских технологиях), обеспечивая непрерывно приемку АБ-смеси, транспортирование, распределение по ширине рабочего органа, предварительное уплотнение, а также нивелирование поверхности будущего АБ-покрытия автомобильной дороги;

- БП дорожные катки разных типов (вибрационные, статические, гладковальцовые, пневмоколесные, средние, тяжелые) уплотняют АБ-смесь до нормативных показателей плотности повторяющимися проходами по одному следу, число которых зависит от уплотненности АБ-смеси после прохода асфальтоукладчика.

Необходимое количество катков рекомендуется рассчитывать из условия, что каждый каток должен успеть сделать минимум 4 прохода по одному следу. Это зависит от ширины укладываемой полосы и производительности катка. На каждой захватке в зависимости от ширины укладки могут работать параллельно 1, 2 или 3 катка одного типоразмера. Как правило, в створе шириной $3,5 \div 5$ метров эффективно работает 1 каток, при ширине 5 и более метров (до 8 м) рекомендуется применять два катка работающих параллельно, при ширине створа от 8 до 12 метров – 3 катка и т.д. [22].

Плотность АБ-смеси определяет ряд механических характеристик дорожного покрытия автомобильной дороги, позволяющих оценить эксплуатационные свойства асфальтобетона, в т.ч. срок службы покрытия.

Таким образом, в технологическом процессе дорожного строительства на основе многоагентной системы, в зависимости от ширины АБ-покрытия, при минимальной ширине рабочего органа используется комплект дорожных машин, состоящий из БП асфальтоукладчика (агент № 1) и дорожный каток тяжелого типа (агент № 2). Следовательно, в любом проекте строительства существует задача группового управления роботизированной дорожно-строительной техники. В зависимости от ширины создаваемого АБ-покрытия задача управления усложняется.

Проблема группового управления роботами рассмотрена в работах [5, 23]. В рассматриваемом объекте исследования присутствуют разнотипные комплекты групп роботизированных дорожных машин, состоящие из гомогенных групп – агентов дорожных катков одного типа, а также гетерогенной группы – агента(ов) асфальтоукладчика(ов) и агента(ов) дорожного(ых) катка(ов).

Групповое управление в составе гетерогенной МАСУУ предполагает разработку и применение стратегий поведения отдельных агентов, направленных на достижение коллективной цели с учетом оптимальности, определенной через заданный критерий гомогенных групп.

Среди существующих методов решения задач координации различных групп агентов выделяются следующие [5, 23]:

- централизованный подход;
- децентрализованный подход, предусматривающий автономное принятие решений каждым агентом;
- гибридная модель, сочетающая элементы иерархического и децентрализованного способов.

Эффективность применения конкретной стратегии определяется спецификой решаемой задачи, уровнем требуемого контроля за функционированием агентов, динамикой внешней среды и техническими возможностями обеспечения устойчивой передачи данных на удаленные расстояния с использованием современных технологий беспроводной связи. Для информационного взаимодействия БП дорожно-строительной техники в гетерогенных комплектах применяются беспроводные сети стандарта Wi-Fi и протоколы TCP/IP. Гармонизация информационной среды гетерогенной МАСУУ достигается за счет интеграции сетевой инфраструктуры с программно-аппаратными модулями навигационных систем и коммуникационных устройств. Предпочтение этим технологиям отдается благодаря их массовой доступности, совместимости оборудования и высокой пропускной способности каналов передачи данных.

Концепция и принципы построения гетерогенной МАСУУ. Надежность и производительность гетерогенной МАСУУ определяются функциональными характеристиками групп агентов, входящих в её структуру. Исходя из этого, актуальной задачей становится оптимизация управления группой агентов, направленная на обеспечение их автономности. Это позволяет минимизировать затраты программно-технических ресурсов, необходимых для координации взаимодействия, а также облегчить формулирование групповых задач со стороны оператора МАСУУ. Создание беспилотных дорожных машин требует реализации высокого уровня адаптивности, надежности и качества функционирования в условиях частичной неопределенности внешней среды. Эти требования предполагают совершенствование методов адаптивного управления, включая технологии искусственного интеллекта для обработки данных и принятия решений.

Исследователи и ученые как отечественных [5, 9, 10, 24], так и международных [7, 8] научно-исследовательских организаций активно занимаются разработками ИСУ. Автономные транспортные средства, представляющие собой многоуровневые объекты регулирования, включают иерархически взаимосвязанные компоненты, реализующие технологии искусственного интеллекта. Эти модули обеспечивают выполнение комплексного анализа окружающей среды, формирование стратегий поведения, проектирование алгоритмов и синтез управляющих решений, соответствующих заданным критериям оптимальности. Архитектура ИСУ для гетерогенной МАСУУ представлена на рис. 1. Её реализация основана на иерархическом подходе и включает три функциональных уровня: стратегический, тактический и исполнительный, а также комплекс информационно-измерительных средств [25, 26].

Рис. 1. Интеллектуальная система управления гетерогенной МАСУУ АБ-смеси

Устойчивое функционирование каждого структурного элемента ИСУ обеспечивается за счет применения технологий имитационного моделирования, динамического обновления и верификации баз знаний. В число интеллектуальных методов входят четыре подхода к формализации знаний [27]: экспертные системы; нейросетевые архитектуры; нечеткая логика и ассоциативная память. Актуализация знаний может осуществляться через интерфейс с экспертами или автономного обучения. Аналитическая обработка информации может выполняться как посредством ситуационного подхода, так и через применение эффективных алгоритмов принятия решений. Последние включают построение модели взаимодействия агентов с АБ-смесью и прогнозирование сценариев развития событий в режиме онлайн [28, 29].

На основе анализа нормативных требований, предъявляемых к функционированию МАС, разработаны основные принципы, на которых базируется создание гетерогенной МАСУУ:

- гармонизация целевых установок гомогенных групп агентов-исполнителей в составе гетерогенной многоагентной технологии;
- соответствие функциональных и интеллектуальных характеристик гетерогенной группы агентов сложности задач по распределению и уплотнению АБ-смеси;
- централизация информационных потоков в едином цифровом пространстве системы, обеспечивающая взаимодействие гетерогенных агентов;
- масштабируемость сетевой инфраструктуры МАС, поддерживающей целостность информационной среды при реализации различных проектов силами гетерогенной группы агентов;
- совместимость логических и коммуникационных протоколов между агентами гетерогенной системы.

Реализация принципа согласованности целевых функций однородных агентов в составе гетерогенной МАС предполагает использование адаптированных алгоритмов интерфейса взаимодействия оператора и системы для определения заданий и общей цели, а также унифицированной стратегии координации действий однородных групп агентов, включая распределение задач и планирование операций между агентами-исполнителями.

Обеспечение соответствия функциональных и интеллектуальных параметров агентов требованиям управления процессами укладки и уплотнения АБ-смеси осуществляется на двух уровнях: на этапе предварительного отбора потенциальных исполнительных модулей и при проектировании программно-аппаратного обеспечения их бортовых управляющих комплексов.

Целостность информационной среды гетерогенной МАС реализуется через организацию двустороннего обмена полным массивом критичных данных между разнородными агентами. Это достигается интеграцией современных сетевых технологий и задействованием программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих устойчивую передачу информации.

Адаптивная сетевая инфраструктура гетерогенной МАС предусматривает возможность индивидуальной реконфигурации под типы централизованного, децентрализованного или гибридного управления. Такой подход гарантирует координированное информационно-логическое взаимодействие разнородных элементов при использовании разнообразных методик коллективного регулирования.

Взаимная совместимость однородных агентов в составе гетерогенной МАС обеспечивается унифицированным протоколом команд, стандартизацией форматов данных и унификацией вычислительных ресурсов. Это позволяет синхронизировать обработку информации и формирование управленческих решений на всех уровнях системы.

Применение указанных принципов при проектировании многоагентной системы управления укладкой и уплотнением АБ-смесей МАСУУ обеспечивает её автономное функционирование в условиях неполной информации. Система способна адаптироваться к изменяющимся параметрам внешней среды, включая температуру, скорость ветра и специфику используемых дорожных материалов.

Функциональная архитектура предложенной модели гетерогенной МАСУУ включает следующие ключевые модули, см. рис. 2:

- интерактивный интерфейс человека и машины с искусственным интеллектом, обеспечивающий реализацию оперативного описания общей задачи формирования АБ-покрытия, верификацию корректности ее постановки в симуляционном режиме, спецификацию параметров АБ-смеси, температурных условий и скорости движения окружающего воздуха в зоне производственного функционирования, а также отражение телеметрических и сенсорных данных, характеризующих работу однородных и разнородных групп агентов-исполнителей и их кооперативное взаимодействие;

- планирования операций и генерации задач на основе комплексной оценки поставленной цели строительства и промежуточных результатов выполнения отдельными агентами-исполнителями;

- распределения текущих заданий между агентами-исполнителями с учетом их ресурсного потенциала, динамических условий взаимодействия с дорожным материалом и специфики окружающей инфраструктуры;

- агрегирования данных переменных сенсорных и командных сигналов от агентов для формирования модели уплотненности и температуры поверхности АБ-смеси по ширине укладываемого покрытия автомобильной дороги, соответствующей текущей ситуации;

- формирования модели температуры поверхности и уплотненности АБ-смеси через декодирование интегрированных данных переменных, поступающих от агентов МАСУУ, а также ее анализа для идентификации ключевых характеристик текущей обстановки.

Рис. 2. Функциональная схема структуры гетерогенной МАСУУ

Внешняя среда на рис. 2 включает характеристики АБ-смеси (марка, температура, плотность, толщина) и параметры атмосферного воздуха (температура, влажность воздуха, скорость ветра).

Заключение. Предложенная в работе концепция построения гетерогенной МАС для координированного группового управления процессами укладки и уплотнения асфальтобетонной смеси при строительстве верхних слоев дорожных покрытий определяет ключевые направления их реализации. К ним относятся: разработка стратегий планирования эффективных действий; распределение задач между агентами-исполнителями на основе доступных ресурсов; обеспечение сетевой коммуникации и формирование адаптивной модели внешней среды, а также организация интерфейса человека и машины. Дальнейшая разработка методов и алгоритмов позволит достичь унификации программного обеспечения, совместимого с перспективными образцами гетерогенных МАСУУ, допускающими как централизованный, так и децентрализованный подходы к управлению. Выбор архитектуры системы зависит от специфики решаемой задачи: например, при использовании широкозахватного асфальтоукладчика предпочтительна децентрализованная структура. Также учитываются требования к автономности роботизированного комплекса, временным и материальным затратам на настройку и тестирование программно-алгоритмического обеспечения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. В Китае беспилотники проложили 158 километров дороги без помощи людей [Электронный ресурс]. – URL: https://journal.totdom.com/news/v_kitae_bespilotniki_prolozhili_158_kilometrov_dorogi_bez_pomoshchi_lyudey/ (дата обращения 14.05.2025).
2. Dynamic hyperparameter tuning-based path tracking control for robotic rollers working on earth-rock dam under complex construction conditions / Sh. Guan, J. Wang, X. Wang [et al.] // *Automation in Construction*. – 2022. – Vol. 143. – P. 104576. – DOI 10.1016/j.autcon.2022.104576. – EDN ARLFSN.
3. Concrete paving productivity improvement using a multi-task autonomous robot / D. Castro-Lacourte [et al.] // *24th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2007)*. – 2007. – P. 224-228. – DOI 10.22260/ISARC2007/0040.
4. Fully Autonomous Robot for Paving Operations / L. S. Bryson [et al.] // *Proceedings of Construction Research Congress (ASCE 2005)*. – 2005. – P. 1-10. – DOI [https://doi.org/10.1061/40754\(183\)37](https://doi.org/10.1061/40754(183)37).
5. Каляев, И. А. Модели и алгоритмы коллективного управления в группах роботов / И. А. Каляев, А. Р. Гайдук, С. Г. Капустян. – М.: Изд-во Физматлит, 2009. – 280 с. – ISBN 978-5-9221-1141-6.
6. Манько, С. В. Концепция построения мультиагентных робототехнических систем / С. В. Манько, В. М. Лохин, М. П. Романов // *Вестник МГТУ МИРЭА*. – 2015. – № 3-1(8). – С. 156-165. – EDN ULXGJF.
7. Yasuda, T. Multi-robot systems: trends and development / T Yasuda. – *InTech*, 2011. – 598 p. – ISBN 978-953-307-425-2.
8. Review on state-of-the-art dynamic task allocation strategies for multiple-robot systems / S. N. Seenu, R. M. Kuppan Chetty, M. M. Ramya, M. N. Janardhanan // *Industrial Robot*. – 2020. – V. 47(6). – P. 929 - 942. – DOI <https://doi.org/10.1108/IR-04-2020-0073>.
9. Пшихопов, В. Х. Групповое управление подвижными объектами в неопределенных средах / В. Х. Пшихопов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2015. – 305 с. – ISBN 978-5-9221-1674-9.
10. Принципы построения и проблемы разработки мультиагентных робототехнических систем / И. М. Макаров, В. М. Лохин, С. В. Манько, М. П. Романов // *Мехатроника, автоматизация, управление*. – 2012. – № 3. – С. 11-16. – EDN OUWMRT.
11. Каркищенко, А. Н. Градиентный метод формирования строя подводных аппаратов на основе вероятностного функционала / А. Н. Каркищенко // *Мехатроника, автоматизация, управление*. – 2025. – Т. 26, № 4. – С. 209-219. – DOI 10.17587/mau.26.209-219. – EDN PGQJZW.
12. Групповое управление роботами в задачах разбора завалов и демонтажа объектов атомной отрасли / С. В. Манько, С. А. К. Диане, В. М. Лохин, А. К. Новосельский // *Экстремальная робототехника*. – 2017. – № 1(28). – С. 302-311.

13. Дорожные машины: перспективы и вызовы [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosavtdor.gov.ru/press-center/magazines/arhiv-nomerov-zhurnala-dorogi-rossii-xxi-veka-za-2025-god> (дата обращения 14.05.2025).
14. В России разработали инновационный дорожный каток [Электронный ресурс]. – URL: <https://tnews.ru/innovation-news/v-rossii-razrabotali-innovacionnyj-dorozhnyj-katok/> (дата обращения 14.05.2025).
15. В России протестируют технологию укладки асфальта с помощью беспилотной техники [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.itsjournal.ru/news/v-rossii-protestiruyut-tehnologiyu-ukladki-asfalta-s-pomoshchyu-bespilotnoy-tehniki> (дата обращения 14.05.2025).
16. Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоемких технологий: Указ Президента Российской Федерации от 18.06.2024 г. № 529.
17. ГОСТ Р 71750-2024. Технологии искусственного интеллекта в строительной технике. Термины и определения: национальный стандарт Российской Федерации: введен 2025-01-01. – М.: Российский институт стандартизации, 2024 – 7 с.
18. ГОСТ Р 71751-2024. Технологии искусственного интеллекта в строительной технике. Варианты использования: национальный стандарт Российской Федерации: введен 2025-01-01. – М.: Российский институт стандартизации, 2024 – 10 с.
19. ПНСТ 966-2024. Алгоритмы искусственного интеллекта для обнаружения и идентификации препятствий строительной техники. Методы испытаний: предварительный национальный стандарт Российской Федерации: введен 2025-01-01. – М.: Российский институт стандартизации, 2024 – 11 с.
20. ПНСТ 967-2024. Алгоритмы искусственного интеллекта для решения задач ландшафтной навигации строительной техники. Методы испытаний: предварительный национальный стандарт Российской Федерации: введен 2025-01-01. – М.: Российский институт стандартизации, 2024 – 11 с.
21. ПНСТ 968-2024. Алгоритмы искусственного интеллекта, используемые в управлении движением строительной техники. Общие положения: предварительный национальный стандарт Российской Федерации: введен 2025-01-01. – М.: Российский институт стандартизации, 2024 – 7 с.
22. Ушаков, В. В. Устройство асфальтобетонных покрытий при пониженной температуре воздуха / В. В. Ушаков, В. А. Ярмолинский. – М.: МАДИ, 2018. – 104 с.
23. Смешанные стратегии группового управления в многоагентных робототехнических системах / И. М. Макаров, В. М. Лохин, С. В. Манько [и др.] // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2012. – № 3(128). – С. 8-13.
24. Прокопьев, А. П. Методологический подход к созданию программно-аппаратного комплекса автоматизированной системы контроля плотности для асфальтоукладчиков / А. П. Прокопьев, Ж. И. Набижанов, А. А. Большаков // Программная инженерия. – 2025. – Т. 16, № 7. – С. 358-365. – DOI 10.17587/prin.16.358-365. – EDN NGYLVU.
25. Прокопьев, А. П. Методы и средства автоматизированного контроля плотности асфальтобетонной смеси для управления укладчиком в процессе строительства покрытия автомобильной дороги / А. П. Прокопьев, А. А. Большаков // Программная инженерия. – 2025. – Т. 16, № 2. – С. 100-112. – DOI 10.17587/prin.16.100-112. – EDN ETXKWG.
26. Интеллектуальные системы автоматического управления / под ред. И. М. Макарова, В. М. Лохина. – М.: Физматлит, 2001. – 576 с.
27. Макаров, И. М. Принципы построения интеллектуальных регуляторов и систем управления средствами ВВТ / И. М. Макаров // Известия ТРТУ. – 2006. – № 3(58). – С. 3-7.
28. Николенко, С. И. Самообучающиеся системы / С. И. Николенко, А. Л. Тулупьев. – М.: МЦНМО, 2009. – 288 с.
29. Autonomous Intersection Management for Semi-Autonomous Vehicles [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.cs.utexas.edu/~aim/papers/BookChapter14-au.pdf> (дата обращения 27.05.2025).

Поступила в редакцию 24.06.2025 г., рекомендована к печати 08.07.2025 г.

**HETEROGENEOUS MULTI-AGENT SYSTEM FOR OPTIMIZING ASPHALT CONCRETE MIX
PAVING AND COMPACTION PROCESSES**

Prokopen A.P.

The article presents a rationale for the importance of developing and prospects for utilising heterogeneous multi-agent systems that provide highly automated control over laying and compaction of asphalt mixtures in constructing upper layers of road pavements. Conceptual foundations and principles for the formation of such systems have been developed. The architecture of an intelligent collective management system for agents performing road construction operations within a heterogeneous multi-agent system has been defined. It is established that the central components of such a system include the following key elements: an intelligent human-machine interface module; a task planning and distribution unit; a system for integrating and analysing heterogeneous sensor data; a module for simulating the dynamics of density and temperature parameter changes in asphalt mixtures during compaction using unmanned pavers and road rollers, taking into account atmospheric conditions; and a wireless network communication component.

Keywords: artificial intelligence, multi-agent system, unmanned road-building equipment, paving and compaction, asphalt concrete mixture.

Прокопьев Андрей Петрович

кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры строительных материалов и технологии
строительства ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет»,
Российская Федерация, г. Красноярск.
e-mail: prok1@yandex.ru

Prokopen Andrei Petrovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at Department of Building
Materials and Construction Technology of Siberian
Federal University,
Russian Federation, Krasnoyarsk.